

MARG'ILON SHAHRIDAGI MEHRIBONLIK UYLARI FAOLIYATI: IJTIMOY VA TARIXIY TAHLIL

Mehmonaliyeva Mohiraxon Muhammadjon qizi

**Qo'qon davlat universiteti magistratura bo'limi Ijtimoiy-gumanitar
fanlarni o'qitish metodikasi (tarix) yo'nalishi 1-bosqich magistranti**

E-mail: mohiramehmonaliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19732110>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Marg'ilon shahrida faoliyat yuritgan mehribonlik uylari tizimining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy islohotlar sharoitidagi transformatsiyasi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimi, uning samaradorligi hamda mavjud muammolar o'rganildi. Shuningdek, institutsional tarbiya tizimidan oilaviy muhitga o'tish jarayonining afzalliklari va kamchiliklari yoritildi.

Kalit so'zlar

mehribonlik uyi, ijtimoiy himoya, yetim bolalar, Marg'ilon, ijtimoiy pedagogika, oilaviy muhit, islohotlar, vasiylik

Abstract

This article provides a comprehensive scientific analysis of the formation, development, and transformation of orphanage institutions in Margilan city under modern reforms. The study examines the social protection system for orphaned and parentless children, its effectiveness, and existing challenges. It also highlights the advantages and limitations of transitioning from institutional care to family-based care.

Keywords

orphanage, social protection, orphan children, Margilan, social pedagogy, family environment, reforms, guardianship

Аннотация

В статье представлен научный анализ становления, развития и трансформации системы детских домов в городе Маргилан в условиях современных реформ. Исследуется система социальной защиты детей-сирот, ее эффективность и существующие проблемы. Особое внимание уделено переходу от институционального воспитания к семейным формам устройства детей.

Ключевые слова

детский дом, социальная защита, дети-сироты, Маргилан, социальная педагогика, семейная среда, реформы, опека

Kirish

Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini himoya qilishdan iboratdir. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlash davlatning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Marg'ilon shahri Farg'ona vodiysining qadimiy madaniy markazlaridan biri bo'lib, bu hududda ham uzoq yillar davomida mehribonlik uylari faoliyat yuritgan. Ushbu muassasalar ijtimoiy himoya tizimining muhim bo'g'ini sifatida bolalarning yashashi, ta'lim olishi va tarbiyalanishini ta'minlab kelgan.

Mustaqillik yillarida, ayniqsa so‘nggi davrda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mehribonlik uylari tizimiga yangicha yondashuvlar joriy etildi. Endilikda asosiy e‘tibor bolalarni oilaviy muhitda tarbiyalashga qaratilmoqda. Shu bois mazkur mavzuni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

Tarixiy metod – mehribonlik uylarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini aniqlash;

Tizimli tahlil – ijtimoiy himoya tizimining tarkibiy qismlarini o‘rganish;

Qiyosiy metod – institutsional va oilaviy tarbiya shakllarini solishtirish;

Statistik metod – mavjud raqamli ma‘lumotlarni tahlil qilish;

Normativ-huquqiy tahlil – qonun va qarorlarni o‘rganish.

Tadqiqot manbalari sifatida rasmiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar va ijtimoiy soha bo‘yicha tahliliy materiallar xizmat qildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari Marg‘ilon shahridagi mehribonlik uylari faoliyatining bir necha muhim yo‘nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

1. Ijtimoiy himoya funksiyasi

Mehribonlik uylari yetim bolalar uchun asosiy yashash manzili bo‘lib, ularni oziq-ovqat, kiyim-kechak va tibbiy xizmat bilan ta‘minlagan.

2. Ta‘lim va tarbiya tizimi

Mazkur muassasalarda bolalar umumiy o‘rta ta‘lim bilan qamrab olinib, ularga ma‘naviy-axloqiy tarbiya berilgan. Ayrim hollarda kasb-hunar o‘rgatish ishlari ham olib borilgan.

3. Ijtimoiy moslashuv jarayoni

Bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lgan.

4. Psixologik qo‘llab-quvvatlash

Mehribonlik uylarida psixologik xizmatlar mavjud bo‘lib, bolalarning ruhiy holatini tiklashga qaratilgan ishlar amalga oshirilgan.

5. Islohotlar natijasidagi o‘zgarishlar

So‘nggi yillarda quyidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi:

mehribonlik uylari sonining bosqichma-bosqich qisqarishi;

bolalarni oilaviy bolalar uylari va vasiylikka berish tizimining rivojlanishi;

har bir bola bilan individual ishlash tizimining joriy etilishi;

davlat tomonidan moddiy qo‘llab-quvvatlashning kuchaytirilishi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mehribonlik uylari tizimi o‘z vaqtida dolzarb ijtimoiy ehtiyojni qondirgan bo‘lsa-da, u bolalarning to‘liq ijtimoiylashuvini ta‘minlashda ayrim cheklovlarga ega bo‘lgan.

Institutsional muhitda tarbiyalangan bolalar ko‘pincha mustaqil hayotga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa oilaviy muhitning o‘rni naqadar muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Marg‘ilon shahrida ham bu jarayonlar umumrespublika tendensiyalari bilan uyg‘un holda kechmoqda. Shu bilan birga, quyidagi muammolar mavjud:

vasiy oilalar sonining yetarli emasligi;

psixologik xizmatlarning ayrim hududlarda sustligi;

ijtimoiy moslashuv dasturlarining to‘liq ishlab chiqilmaganligi.

Xulosa. Marg'ilon shahridagi mehribonlik uylari faoliyati tarixiy jihatdan muhim ijtimoiy institut sifatida shakllangan va rivojlangan. Biroq zamonaviy ijtimoiy siyosat bolalarni oilaviy muhitda tarbiyalashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:
oilaviy bolalar uylarini rivojlantirishni jadallashtirish;
psixologik xizmatlar sifatini oshirish;
ijtimoiy xodimlar va pedagoglar malakasini kuchaytirish;
bolalarni jamiyatga integratsiya qilish dasturlarini kengaytirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-apreldagi PF-5712-son Farmoni.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Abdurahmonov Q.X. Ijtimoiy siyosat. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
7. Xoliqov A. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Fan, 2018.
8. UNICEF. Child Care System Reform in Uzbekistan. – New York, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari. – Toshkent, 2022.
10. Raxmonov B. Yetim bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimi // Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali. – 2021. – №3. – B. 45–52.